

VILA CAUHY – O DESAFIO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NA CAPITAL FEDERAL

História e proposta urbanística

ANÁLISE DA URBANIDADE/HABITABILIDADE, SOLUÇÕES URBANÍSTICAS E HABITACIONAIS, APÓS ANÁLISE MORFODIMENSIONAL, EM ASSENTAMENTO OU EM PARCELAMENTOS IRREGULARES NO DISTRITO FEDERAL – DF:: *o caso Vila Cauhy*

BARBOSA, Úrsula Agnes Mesquita (1); RABELO, Viviane Ramos dos Santos (2);

(1) Aluna de Graduação em Arquitetura e Urbanismo, UNIEURO, ursulagnes@gmail.com

(2) Aluna de Graduação em Arquitetura e Urbanismo, UNIEURO, viviane61@gmail.com

RESUMO (com no mínimo 10 e no máximo 15 linhas)

A Vila Cauhy localizada no Núcleo Bandeirante- Distrito Federal é fruto de um parcelamento irregular em processo de regularização. A Regularização fundiária em Zona de Interesse Social (ZEIS) admite aplicações de regras especiais ao uso e ocupação do solo, aspecto esse que caracteriza a regularização da Vila Cauhy, visto que originalmente a terra era de pertence do Clube de Regatas do Guará que vendeu de forma irregular para o ex-deputado Sergio Naya. Além de ocupar áreas de preservação ambiental permanente, o que entra em conflito com Código Florestal, está em áreas de risco o que conflita com a Lei de Parcelamento de Solo e com a Política Nacional de Prevenção de Riscos. Existem também lotes com área abaixo do mínimo estipulado pelo Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT) e pela Lei de Parcelamento de Solo. Tais fatores mostram a necessidade de intervenção urbanística além de programas de combate à exclusão, no qual torna a Vila Cauhy objeto de estudo e discussão visando melhorias aos moradores fornecendo infraestrutura e serviços públicos bem como a reestruturação da localidade no intuito de manter as APP's (Áreas de Preservação Permanente) atendendo assim as questões ambientais bem como dotando a Vila de urbanidade, redistribuindo a população em novas habitações propostas no projeto para retirá-las de riscos.

PALAVRAS-CHAVE: Habitação de Interesse Social, Planejamento Urbano, ZEIS (Zona Especial de Interesse Social).

1 INTRODUÇÃO (com no mínimo 15 e no máximo de 20 linhas)

Os crescimentos das cidades brasileiras começaram no fim do século XIX com o cenário de abolição da escravidão, migração em massa do campo para a cidade, política do café com leite, chegada das indústrias e do automóvel. Antes da era Vargas, 1930, o governo pouco fez em relação à habitação, o mercado imobiliário era rentista, com poder de poucos, a grande massa pagava aluguel. A partir da década de 30 o governo pouco fez em relação ao déficit habitacional que só aumentou. Somente em 1964 com o BNH (Banco Nacional de Habitação) que houve a disponibilização de habitação para a população de forma geral já que os IAP's (Institutos de Aposentados e Pensionistas) atendiam apenas aos associados. Entretanto todos os programas instituídos até então foram insuficientes para diminuir déficit habitacional, por conta disso a autoconstrução tomou conta do país a partir da década de 70 do século XX.

Brasília foi criada segundo os preceitos da carta de Atenas, com a marca da setorização e linhas retas. Segundo o plano de Lúcio Costa ao atingir 500 mil habitantes novas cidades satélites deveriam ser criadas onde as pessoas iriam morar trabalhar, se divertir, mas na prática as cidades satélites continuaram dependentes do Plano Piloto ocasionando a supervalorização das terras próximas.

Nesse contexto de segregação e alto custo da terra surge a Vila Cauhy, localizada em área nobre da cidade que foi dividida em chácaras e posteriormente parcelada em lotes menores. Um dos maiores entraves para regularização fundiária dessas terras que a questão ambiental, pois a Vila Cauhy está localizada numa região de veredas, muito importante para o bioma Cerrado, e possui várias APP's (Áreas de Preservação Permanente), fora isso existem questões políticas, já que a promessa de regularização vira moeda de trocas em períodos eleitorais. A Vila Cauhy tornou objeto de estudo prevendo a criação de projetos que impliquem melhorias no âmbito urbano, no resgate da cidadania e qualidade de vida da população, proporcionando infraestrutura e serviços públicos a população local, com a premissa de manter os habitantes na própria localidade.

2 REVISÃO CONCEITUAL (deve ter no mínimo 20 e no máximo 30 linhas);

O crescimento desordenado assim como a expansão das cidades no século XIX gerou uma problemática no que tange a questão habitacional. Diferentes realidades nacionais induziram o surgimento de propostas de habitação para os trabalhadores numa tentativa de viabilizar a moradia mínima. A locação das indústrias nos centros urbanos surge com a necessidade habitacional em que a péssima qualidade de moradia dos trabalhadores foi a cauda de muitas epidemias que diminuíram a população dos maiores centros. Com isso, o Governo e o empresariado, depois de muitas tentativas, promovem a construção de habitações para a classe trabalhadora que se expandiu para diversos países. As vilas operárias surgiram nesse contexto apesar de o cortiço continuar sendo a forma mais comum de habitar nas cidades industriais. Essa problemática se agravou com o decorrer dos anos no qual refletiu em autoconstruções, aumento do número de cortiços, além de ser obra de estudo sobre a maneira mais lucrativa de alojar o maior número de trabalhadores em espaços reduzidos. A parceria pública e privada foi tida como uma das soluções assim como construções em massa. A redução dos tamanhos das unidades habitacionais buscava redução de custos sem preocupação com os espaços coletivos apresentando uma baixa qualidade de projeto assim como de materiais empregados. Porém o problema habitacional faz parte de uma estratégia política-eleitoral de alguns governantes. No Brasil essa problemática surgiu na política do café com leite. Com o Governo Vargas, o Estado passou a interferir processo de produção e no mercado de aluguel de habitação de interesse social. Medidas como a lei do inquilinato em 1942, que congelou o valor de aluguel acarretaram benfeitorias como a regulamentação entre locadores e inquilinos além da criação das carteiras prediais que iniciaram a produção de moradias subsidiadas, tendo por objetivo trazer a habitação popular melhores condições. A produção de habitações populares, nesse período, objeto de ação da iniciativa privada visava o rendimento. Ferramentas como o BNH (Banco Nacional de Habitação), IAPI, Casa Popular, entre outros, foram criados, cada qual na sua particularidade com seus erros e acertos, para atender a carência habitacional que paira até a atualidade. Tais práticas podem ser notadas também nos governos mais recentes, como o de Lula e Dilma, com programas e ações que visam à diminuição da margem da população que apesar de terem direito a habitação não as conseguem de fato, com destaque a parcela da população de 0 a 3 salários mínimos. Programas como Minha Casa Minha Vida ou Arrendamento Residencial, empréstimos limitados à atuação do setor privado apresentado como alternativa para atendimento à baixa renda, ou empréstimos individuais com o Programa Carta de Crédito e o Plano de Aceleração do Crédito (PAC). O financiamento imobiliário tem papel de destaque nas medidas que podem estimular a expansão econômica e impulsionar a indústria da construção civil, mas ainda assim não atendem a parcela mais carente da população, de 0 a 3 S.M, pois essa parcela não é rentável como as demais inclusas nos programas habitacionais vigentes. Dessa forma, o déficit habitacional permanecem. Vale ressaltar que todas essas medidas fazem parte de uma política habitacional evidenciada em todos os governos.

3 MÉTODO DE AVALIAÇÃO DE CAMPO (mínimo de 15 e no máximo 20)

Análise do espaço físico escolhidos pelas disciplinas de Projeto (PRO) e Planejamento de Habitação de Interesse Social (PHIS) onde foram realizadas análises dimensionais copresencial, expressivo simbólico, funcional, bioclimática para levantamento de dados e proposta de novo projeto urbanístico. O grande desafio desse projeto foi manter ao máximo a população na sua localidade de origem, dessa forma a premissa foi retirar as pessoas das áreas de APP's e com risco de inundação.

Realizado visita de campo e feito levantamento junto à Associação de Moradores da Vila Cauhy (AMOVIC), com acompanhamento e apresentação de representantes locais, além de mapeamento fotográfico. O estudo foi realizado em conjunto com documentos disponibilizados no RIVI - RELATÓRIO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA – PARA IMPLANTAÇÃO DO PARCELAMENTO DE SOLO URBANO DA VILA CAUHY, com mapas disponíveis no Google Earth e através do livro Plano de Bairro da Vila Cauhy, Trabalho final de Graduação FAU/UnB, Pedro Ernesto Chaves Barbosa.

Uma maquete, na escala de 1:2000, foi criada de forma subsidiar o estudo visual para formulação da proposta de intervenções urbanísticas. Bem como a identificação de todas as áreas de APP's. Além de ter sido usada para apresentação formal da proposta de arruamento e distribuição viária, possibilitando a permeabilidade na Vila e também a proposta de realocação e distribuição das novas moradias, conforme figura 1 (maquete alunas).

Figura 1 Maquete Alunas
Fonte: Arquivo pessoal, 2016

4 ANÁLISE, RESULTADOS E DISCUSSÃO (mínimo 30 e no máximo 40 linhas);

Figura 2

Fonte: Goole Earth e Arquivo Pessoal. 2016

A Vila Cauhy é carente de infraestrutura pública (água encanada, luz, esgoto, pavimentação, drenagem pluvial) e de serviços públicos (posto de saúde, posto de policial, escolas, transporte, coleta de lixo), depende em tudo do Núcleo Bandeirante ao qual fica próximo. A grande parcela da população da Vila trabalha no Núcleo Bandeirante, no aeroporto, Região do Park Shopping, Setor de Indústria e Plano Piloto, respectivamente. Por possuir localização privilegiada está próximo aos principais eixos viários de Brasília, entretanto não há transporte dentro da Vila. Sendo que todas essas regiões ficam no raio de 5km da vila, conforme figura 2.

Propiciar uma maior diversidade de padrões habitacionais próximos ao conjunto tombado de Brasília constitui-se como a grande importância de fixar a Vila Cauhy. *Tendo em vista que a população do bairro em sua maioria é de baixa renda, essa diretriz vai à contramão da lógica excludente de desenvolvimento urbano do Distrito Federal* (BARBOSA, Pedro Ernesto). Partindo dessa premissa nova proposta urbanística foi estruturada da seguinte forma: retirar as famílias de áreas suscetíveis a alagamentos, desocupar as áreas de mananciais do córrego Riacho Fundo mantendo 50m lineares de distância (conforme lei 12.651 de 25 de maio de 2012, artigo 4º, inciso I, alínea D), desocupar todas as áreas das nascentes, 6 ao todo, mantendo 50m de raio (conforme Item II do Art. 3º da Resolução 303 de 20 de Março de 2002), criar novas tipologias habitacionais (residenciais, misto, comercial, institucional), criar novo centro de bairro, parques, praças, centros de lazer, construir novas habitações para as 150 famílias remanejadas, proporcionando maior urbanidade para à Cidade como descreve Douglas Aguiar, *a urbanidade da forma ou das formas; trata-se de algo essencialmente material, ainda que repercuta diretamente no comportamento no bem estar das pessoal no espaço público* (Aguiar, Douglas).

De acordo com o último censo, 2010, a população da Vila Cauhy é de 1640 habitantes e 458 domicílios e de acordo com a AMOVIC (Associação de Moradores da Vila) esses números são 3800 e 800, respectivamente. Fica claro o quanto a população mais que dobrou em 6 anos, dessa forma ao legalizar a Vila é necessário criar mecanismos que impeçam a venda direta dos lotes por um período, por exemplo, por 5 anos, assim o governo daria apenas o direito de posse bem como limitar o crescimento do bairro, para que se mantenha a qualidade de vida, a densidade populacional e a preservação da natureza na região. Assim como diversificar o uso do território para reduzir possíveis grilagens de terra.

No decorrer das análises dos dados foi constatado que grande parte do terreno analisado possui tipo de solo desfavorável para habitação, além de possuir muitas nascentes e possui lençol freático raso, em torno de 1m. Por conta disso a bancada ambientalista defende a desocupação da área para recuperação. Mas no estudo foi defendido o uso consciente do solo, assim como a altura máxima da cumeeira de 20 metros, novas tipologias com uso misto, institucional e residencial, casas e edifícios com tamanhos variados de apartamentos. Foi proposto um novo arruamento de ruas, ligando os dois lados da Vila (conforme figura 1), na figura 3 é possível verificar o mapa de cheios e vazios, bem como a permeabilidade atual onde os dois lados da não se comunicam.

Figura 3

Fonte: Google Earth e Arquivo Pessoal, 2016

Figura 4

Fonte: Plano de Bairro Vila Cauhy - Barbosa, Pedro

A figura 4 mostra a densidade populacional sendo: 1 terras agrícolas e institucionais, 2 áreas com média densidade, alta qualidade, casas em alvenaria, lotes maiores, renda alta, 3 Áreas alta densidade, alta qualidade, casas em alvenaria (maioria), lotes menores, renda de média para alta e 4 áreas com alta densidade, baixa qualidade, muitas unidades familiares no mesmo lote com muitos barracos, baixa renda. Importante ressaltar que entre a população local há segregação, em que os mais antigos e com maior renda não se misturam com os mais carentes. Ficando claro a diferença entre eles. Na figura 5 é possível verificar as tipologias construtivas existentes.

Figura 5

Fonte: Plano de Bairro Vila Cauhy - Barbosa, Pedro

Urbanidade, de acordo com Douglas Aguiar, é característica típica da cidade, modo como os espaços acolhem as pessoas, atualmente grande parte da Vila Cauhy carece de urbanidade (Figuras 6,7 8 e 9), que mostram as ruas da Vila. Assim com o intuito de trazer essa característica tão importante para as cidades a proposta é de padronizar o afastamento das casas dentro dos lotes, bem como a largura das ruas, para trazer maior conforto visual, assim como manter as ruas mais estreitas, mínimo dentro da legislação, de forma a manter baixo tráfego de veículos dentro da Vila. A Vila possui duas pontes de pedestres sobre o córrego Riacho Fundo, a intenção é não apenas mantê-las como criar um parque linear com quadras poliesportivas, parquinho, ciclovia, calçada em toda a extensão do córrego, com intuito de fazer com que a população tome para si o parque e cuide para que não haja novas ocupações ilegais e melhorar a encontrabilidade das pessoas (vide figura 1).

Figuras 6, 7, 8 e 9 (respectivamente)

Fonte: Plano de Bairro Vila Cauhy - Barbosa, Pedro

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS (no mínimo 20 no máximo 30 linhas) e Referências (conforme ABNT).

A Vila Cauhy é sinônimo de interesses políticos e imobiliários, devido a sua localização estratégica dentro da malha urbana. As questões ambientais são as mais complexas no que tange ao processo de regularização devido a todas as suas peculiaridades já descritas aqui. Ocorre que a ocupação é muito antiga, portanto dificilmente uma ação de retirada dessa população será efetiva, assim o caminho proposto é legalizar a ocupação e oferecer Habitação de Interesse Social, de forma a possibilitar a aquisição dos imóveis por famílias mais carentes aproveitando para isso a legislação específica das ZEIS, pois, *ela propicia a adequação das normas à realidade existente nos assentamentos* (DIAS, Solange).

Nenhum trabalho de legalização será efetivo sem a participação e a conscientização da população afetada no sentido de preservar o local onde moram e tomar para si as responsabilidades de cuidar e administrar o ambiente alterado pelo poder público em benefício deles. Portanto faz-se necessário tomar como base as diretrizes de continuar fornecendo assessoria técnica de arquitetos, o incentivo ao reuso das águas, a coleta coletiva e separação do lixo, instalação da rede de esgoto e coleta de águas pluviais, bem como o reflorestamento de áreas devastadas. A população precisa compreender que todas as demandas de serviços, infraestrutura e equipamentos públicos somente serão disponibilizadas após a regularização fundiária dessas terras e que é um processo mais moroso.

Além disso, a urbanização deve ser feita levando em consideração a necessidade máxima de convívio consciente entre o homem e a natureza, visto que um sexto da área da Vila Cauhy é de preservação ambiental. E que nesse contexto o crescimento horizontal da Vila deve ser limitado. Ademais, com boa vontade política, da sociedade e dos entes públicos é possível criar um projeto que seja referência no que diz respeito regularização de ZEIS ocupadas, para tanto o trabalho deverá ser executado com equipes multidisciplinares para que os espaços interfiram de forma positiva nas relações sociais dos indivíduos.

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGUIAR, Douglas. **Urbanidade e a qualidade da cidade**. Arquitectos, São Paulo, ano 12, n. 141.08, Vitruvius, mar. 2012. Acessado em 09/02/2016. Disponível em <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitectos/12.141/4221>>.

CARDOSO, Adauto Lucio. **Políticas habitacional no Brasil: balanço e perspectivas**. Observatório IPPUR/UFRJ-FASE. www.observatoriodasmetrolopolises.ufrj.br/download/adouto_polhb_brasil.pdf - Acesso em 19/02/2011

DIAS, Solange. **Regularização fundiária em Zonas Especiais de Interesse Social**. Revista Integração. Abr/mai/jun, Ano XIV, n. 53, p. 143-149. ftp://ftp.usjt.br/pub/revint/143_53.pdf, acessado em 13/02/2013.

NABIL, Bonduki. "Origens da habitação social no Brasil". Revista Análise Social, vol xxix (127), 1994 (3.) 711-731.

<http://www.ufpel.edu.br/faurb/prograu/documentos/artigo1-habitacaosocial.pdf>, acessado em 20/08/2012

FOLZ, Rozana Rita. **Mobiliário na habitação Pulular**. São Carlos: RiMa, 2003. (Capítulo I - p 5-41) <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18131/tde-09052005-115714/pt-br.php> , acessado em 14/02/2012

MOREIRA, Edison Marques. **Um olhar atual sobre a política habitacional no Brasil. Indicadores Econômicos** FEE, Porto Alegre. v.40, n.3, p.21-32, 2013. <http://revistas.fee.tche.br/index.php/indicadores/article/view/2845> acessado em 05/01/2014